

SAN PIETRO LIBERATO DAL CARCERE

RIBERA JUSEPE DE' DETTO SPAGNOLETTO

(nata 1591 - Napoli 1652)

INVENTARIO: 192

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è menzionato per la prima volta in collezione Borghese nel 1693, attribuito dall'estensore dell'inventario a 'Monsù Valentin', nome corretto pochi anni dopo (1700) a favore di Annibale Carracci. Nel 1787 Basilius von Ramdhor segnalò il quadro come opera di Pier Francesco Mola, menzione accolta favorevolmente sia nell'inventario del 1790, sia dal compilatore degli elenchi fedecommissari del 1833, giungendo con tale attribuzione fino a Giovanni Piancastelli (1891) che qualche anno dopo, come si legge nelle *Note* di Giulio Cantalamessa (1912), suggerì il nome di Jusepe de Ribera. Pur individuando nella figura 'grandiosa' e 'robusta' di Pietro la maniera dello Spagnoletto, nel 1893 Adolfo Venturi ripropose il nome di Mola, parere accettato da tutti i suoi colleghi (Ozzola 1911; Arslan 1928; Longhi 1928) e da Paola della Pergola (1959) che pubblicò l'opera con il riferimento al pittore ticinese nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese.

L'attribuzione a Pier Francesco Mola, già messa in dubbio da Richard Cocke (1972), è stata definitivamente respinta da Gianni Papi che nel 2003, considerando il dipinto stilisticamente affine al *Mendicante* sempre in collezione Borghese, ha restituito la tela al catalogo di Ribera, segnalando che la figura dell'angelo in volo poté aver influenzato il *San Vincenzo incoronato da un angelo* eseguito per il marchese Vincenzo Giustiniani da Timan Arentsz Craft (o Cracht), pittore tedesco attivo a Roma tra il 1622 e il 1629. Tale paternità, rifiutata inizialmente da Nicola Spinosa (2006) ma ribadita da Papi nel 2005 e nel 2007, è stata infine accettata dallo studioso napoletano (Spinosa 2008), che ha accolto il dipinto fra le opere giovanili dello Spagnoletto, esponendolo nel 2011-2012 nell'importante mostra sul giovane Ribera.

Come ha sottolineato Papi (2011), che ha datato l'opera al 1613-1614 circa, questa *Liberazione* è un grande esito della fase romana di Ribera che mostra notevoli similitudini nella resa delle vesti e nel trattamento dei panneggi con il *Mendicante* Borghese ([inv. 325](#)), il *Geografo sorridente* (Svizzera, coll. privata), l'allegoria dell'*Olfatto* (Madrid, coll. Juan Abellò) e con il personaggio a sinistra del *Cristo fra i dottori* (Langres, chiesa di Saint-Martis, collezione Ville de Langres). Il bellissimo angelo senza ali, illuminato da una luce pallida che mette in risalto le sue fattezze carnali, è una chiara citazione caravaggesca, il cui volto immerso nell'ombra richiama quello del boia del *Giudizio di Salomone* ([inv. 033](#)), a cui rimanda anche il dettaglio dei sandali dipinti in primo piano (cfr. Papi 2011). Tenuto conto, infine, delle dimensioni di questa tela,

corrispondenti grossomodo a quelle di una pala d'altare, Papi ha infine ipotizzato che il suo ingresso in collezione Borghese possa essere avvenuto attraverso una commissione o un acquisto diretto da parte di un membro della famiglia Borghese, individuabile forse con il cardinale Scipione, noto all'epoca per accaparrarsi opere 'rifiutate', come quelle di Caravaggio e di Cecco Boneri.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malerei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, I, p. 277.
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 297.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 120.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 118.
- L. Ozzola, *Alcuni quadri di Pier Francesco Mola*, in "Bollettino d'Arte", V, 1911, V, p. 319.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 192.
- W. Arslan, *Opere romane di Pier Francesco Mola*, in "Bollettino d'Arte", VIII, 1928, VIII, pp. 62-63.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196.
- M. Nugent, *Mostra della Pittura Italiana del '600 e '700*, II, S. Casciano, Val di Pesa 1930, II, p. 186.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 21.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 11.
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 154.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 106-107, n. 155.
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 222.
- R. Cocke, *Pier Francesco Mola*, Oxford 1972, p. 69.
- S. Rudolph, *Pier Francesco Mola, la monografia di Richard Cocke e nuovi contributi*, in "Arte illustrata", V, 1972, p. 347.
- B. Riccio, *Ancora sul Mola*, in "Arte Illustrata", V, 1972, p. 404.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 317.
- G. Papi, *Ancora su Ribera a Roma*, in "Cahiers d'Histoire de l'Art", I, 2003, pp. 69-70.
- G. Papi, *Ribera a Roma: dopo Caravaggio, una seconda rivoluzione*, in *Caravaggio e l'Europa. Il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2005), a cura di L. Spezzaferro, Milano 2005, pp. 47, 50.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 66.
- N. Spinosa, *Ribera. L'opera completa*, Napoli 2006, p. 396.
- G. Papi, *Ribera a Roma*, Soncino (CR) 2007, pp. 146-148.
- N. Spinosa, *Ribera. La obra completa*, Madrid 2008, p. 321.
- G. Papi, scheda in *Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli (1608-1624)*, catalogo della mostra (Madrid, Museo Nacional del Prado 2011. Napoli, Museo di Capodimonte 2011-2012), a cura di N. Spinosa, Napoli 2011, pp. 122-124, n. 14.
- V. Farina, *Al sole e all'ombra di Ribera. Questioni di pittura e disegno a Napoli nella prima metà del Seicento*, Castellammare di Stabia (NA) 2014, p. 155, fig. 184.

English version

ST. PETER RELEASED FROM PRISION

RIBERA JUSEPE DE' CALLED SPAGNOLETTO

(Jàtiva 1591 - Naples 1652)

INVENTORY: 192

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting is mentioned for the first time as part of the Borghese collection in 1693, attributed by the compiler of the inventory to “Monsù Valentin,” a name that was revised not long after (1700) in favour of Annibale Carracci. In 1787, Basilius von Ramdhor described the painting as a work by Pier Francesco Mola, an attribution that was accepted both by the inventory of 1790 and by the compiler of the fideicommissum listing of 1833, and endured until Giovanni Piancastelli (1891), who some years later, as we can read in the *Note* by Giulio Cantalamessa (1912), suggested the name of Jusepe de Ribera. Though he recognised Spagnoletto’s style in the “grandiose” and “sturdy” figure of St Peter, in 1893 Adolfo Venturi once again suggested attributing the work to Mola, a suggestion that was welcomed by all of his colleagues (Ozzola 1911; Arslan 1928; Longhi 1928) and by Paola della Pergola (1959), who referred the work to the Ticinese painter in her catalogue of the paintings of the Borghese Gallery.

The attribution to Pier Francesco Mola, already questioned by Richard Cocke (1972), was finally rejected by Gianni Papi, who in 2003 judged the painting to be stylistically similar to *A Beggar*, also part of the Borghese collection, and returned it to Ribera’s catalogue. He also noted that the figure of the angel could have inspired *St Vincent Crowned by an Angel*, painted for the Marquess Vincenzo Giustiniani by Timan Arentsz Craft (or Cracht), a German painter who was active in Rome between 1622 and 1629. This attribution, at first rejected by Nicola Spinosa (2006), but reiterated by Papi in 2005 and 2007, was finally accepted by the Neapolitan scholar (Spinosa 2008), who included the painting among Spagnoletto’s juvenile works, exhibiting it in 2011-12 in an important show of Ribera’s early production.

As remarked by Papi (2011), who dated the work around 1613-14, this *Liberation* is a magnificent product of Ribera’s Roman phase and displays noteworthy similarities in the rendering of the garments and the drapery with the Borghese *Beggar* ([inv. 325](#)), the *Smiling Geographer* (Switzerland, private collection), the allegory of *Smell* (Madrid, Juan Abellò Collection), and with the figure on the left in *Christ among the Doctors* (Langres, Church of Saint-Martis, Ville de Langres Collection). The beautiful, wingless angel, lit by a pale light that enhances its earthly features, is clearly evocative of Caravaggio, its face buried in shadow reminiscent of that of the executioner in *The Judgment of Salomon* ([inv. 033](#)), as is the detail of the sandals in the foreground (see Papi 2011). Finally, bearing in mind the size of this canvas, more or less equivalent to an altarpiece, Papi speculated that it might have been commissioned or purchased by a member of the family for the Borghese Collection, possibly by Cardinal Scipione, who was known at the time for collecting “rejected” works, such as those by Caravaggio or Cecco Boneri.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- F.W.B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, I, p. 277.
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 297.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 120.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 118.

- L. Ozzola, *Alcuni quadri di Pier Francesco Mola*, in "Bollettino d'Arte", V, 1911, V, p. 319.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, Arch. Gall. Borghese, 1911-1912, n. 192.
- W. Arslan, *Opere romane di Pier Francesco Mola*, in "Bollettino d'Arte", VIII, 1928, VIII, pp. 62-63.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196.
- M. Nugent, *Mostra della Pittura Italiana del '600 e '700*, II, S. Casciano, Val di Pesa 1930, II, p. 186.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 21.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 11.
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 154.
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 106-107, n. 155.
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 222.
- R. Cocke, *Pier Francesco Mola*, Oxford 1972, p. 69.
- S. Rudolph, *Pier Francesco Mola, la monografia di Richard Cocke e nuovi contributi*, in "Arte illustrata", V, 1972, p. 347.
- B. Riccio, *Ancora sul Mola*, in "Arte Illustrata", V, 1972, p. 404.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 317.
- G. Papi, *Ancora su Ribera a Roma*, in "Cahiers d'Histoire de l'Art", I, 2003, pp. 69-70.
- G. Papi, *Ribera a Roma: dopo Caravaggio, una seconda rivoluzione*, in *Caravaggio e l'Europa. Il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2005), a cura di L. Spezzaferro, Milano 2005, pp. 47, 50.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 66.
- N. Spinosa, *Ribera. L'opera completa*, Napoli 2006, p. 396.
- G. Papi, *Ribera a Roma*, Soncino (CR) 2007, pp. 146-148.
- N. Spinosa, *Ribera. La obra completa*, Madrid 2008, p. 321.
- G. Papi, scheda in *Il giovane Ribera tra Roma, Parma e Napoli (1608-1624)*, catalogo della mostra (Madrid, Museo Nacional del Prado 2011. Napoli, Museo di Capodimonte 2011-2012), a cura di N. Spinosa, Napoli 2011, pp. 122-124, n. 14.
- V. Farina, *Al sole e all'ombra di Ribera. Questioni di pittura e disegno a Napoli nella prima metà del Seicento*, Castellammare di Stabia (NA) 2014, p. 155, fig. 184.

